

JADID MA’RIFATPARVARLARINING PEDAGOGIK MEROSIDA ILMPARVARLIK G‘OYALARI

Kozimov Azizjon

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti 3-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada jadidlarimizning ma’rifatparvarligi, ilmparvarligi, ma’rifat, ta’lim-tarbiya haqidagi fikrlari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, milliy qadriyat, o‘tmish, maorif, ma’rifat, ta’lim-tarbiya, jadid, madaniy meros, milliy tarbiya.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье исследуются представления наших предков о просвещении, науке, просвещении и образовании.

Ключевые слова: духовность, национальная ценность, прошлое, образование, воспитание, современность, культурное наследие, национальное образование.

ABSTRACT:

In this article, the ideas of our ancestors about enlightenment, science, enlightenment, and education are researched.

Keywords: spirituality, national value, past, education, education, modernity, cultural heritage, national education.

Yangi O‘zbekiston yoshlarini milliy qadriyatlarimiz zaminida tarbiyalashimiz, ularni komil insonlar qilib ulg‘aytirishimiz yanada dolzarb masala sifatida kun tartibiga chiqayotgan ekan, milliy tariximizning eng nurlı sahifalaridan bo‘lmish o‘zbek jadidchiligi mohiyati, ular amalga oshirgan ma’naviy-ma’rifiy islohotlarnı o‘rganishimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram Prezidentimiz to‘g‘ri ta’kidlaganlaridek, “Ular “**Ilmdan boshqa najot yo‘q va bo‘lishi ham mumkin emas**” degan hadisi sharifni hayotiy e’tiqod deb bildilar. Milliy istiqlol, taraqqiyot va farovonlikka, avvalo, ma’rifat orqali, dunyoviy va diniy bilim, zamonaviy ilmhunarlarini chuqur egallash orqali erishish mumkin, deb hisobladilar. Bu davrda Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Ubaydulla Xo‘jayev, Abdurauf Fitrat, Ibrat domla, Abdulhamid Cho‘lpon, Abdulla Qodiriy, Ashurali Zohiriy, Hoji Muin va boshqa yana ko‘plab ulug‘ insonlar milliy

uyg‘onish va millatparvarlik harakatining oldingi saflarida turdilar. Ular yangi usul maktablari bilan bir qatorda, odamlarning dunyoqarashi va turmush tarzini o‘zgartirishga qaratilgan gazeta-jurnallar, nashriyot va kutubxonalar, teatrlar tashkil etdilar. Ming afsuski, jadid bobolarimiz o‘z oldiga qo‘ygan ezgu maqsadlarni to‘la amalga oshirishga mavjud vaziyat, ijtimoiy tuzum yo‘l bermadi. Ma‘rifat fidoyilari o‘sha davrdagi turli johil kimsalarning tuhmat-malomatlariga duchor bo‘ldilar. Avval chor hukumati, keyinchalik sovet hukumati ularni ayovsiz quvg‘in va qatag‘on qildi. Shu tariqa milliy uyg‘onish va taraqqiyot harakati el-yurtimiz uchun armon bo‘lib qoldi”[1].

XX asrning ilk yillaridan jadidlar maktab ta‘limi va tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratdi. Turkiston jadidlarining karvonboshisi Mahmudxo‘ja Behbudiy “A‘molimiz yoinki murodimiz”, degan maqolasida muhim muammoni o‘rtaga tashlaydi: “Bechora kosibni a‘moli to‘ydir. O‘zi rohat yuzini ko‘rmaydir. Kecha-kunduzni, 18 balki 20 soatni mehnatga o‘tkaraturgon kosiblarimiz bordur... O‘n va yigirma sanalar mehnat va mashaqqat etar va Xudodan o‘g‘il tilar, to‘y qilmoq uchun. Ana bechorani a‘moli. Yigirma sanalik mehnati uch kunda tamom. Nimboylar sinar tirikliginda bo‘lmasa, o‘lganda sinar. Ahl-u ayoli darbadar bo‘lur. Ay, bu nima? To‘g‘risi, bir nav’ devonalik emasmi? SubhanAlloh, qarz olib, xalq‘a osh bermoq aqlsizlik emasmi? Hamda illati bedavosidir”[2].

Millatdoshlarining to‘y va dafn marosimlari uchun behuda sarflayotgan mablag‘lari uchun qayg‘urgan ma‘rifatparvar olim xalqni ezgulik yo‘liga da‘vat qiladi: “Hoy, hoy, xaloyiq! Bizlar devonami, sog‘? Albatta... Biz to‘y va ma‘raka xayolidan lazzat olarduk. To‘y-u ma‘rakamiz ila faxr qilar eduk. To‘y-u ma‘rakaga sarf qilinaturg‘on oqchani jamlamoq va yo qo‘lg‘a kirguzmoq uchun harakat etarduk. Agarda to‘y va ma‘rakag‘a qadimgidek oqcha to‘kmasak, ul oqchani na qilmoq kerak? Munga javob berilurki, to‘y va ma‘raka qilinsun. Ammo hozirgidek isrof etmasdan qilinsun. Va mumkin qadarincha kichik qilinsun. Va ortiqcha pul ila bolalarni musulmon va rusi yaxshi o‘qito‘lsun. To‘y-u ma‘rakag‘a sarf qilinaturg‘on oqchani eski madrasa va mozor-u masjid hamda maktablarni shikast-rextlarig‘a sarf etilsun. To‘y va ma‘raka oqchasidan bolalarni hukumat maktablariga berilsun va bu oqchadan talabalarni Makka, Madina, Misr, Istanbulg‘a va Rusiya dorilfunun va dorilsanoatlarig‘a yuborilib, diniy va dunyoviy va zamonaviy odamlar yetishdurmoqg‘a say qilinsun. Bizni Turkistonda muallim ozdurki, to‘y-u ma‘rakag‘a sarf qilinaturg‘on oqcha ila Kafkaz, Qirim, O‘runburg‘ va Qozong‘a usuli ta‘lim o‘rganmoq uchun bola yubormoq kerakdur...”[3].

Behbudiy jadidchilik yo‘nalishidagi barcha ilg‘or g‘oyalarga yetakchilik qiladi, ularni qo‘llab-quvvatlaydi. U ma‘naviy dunyoni boyitish ulug‘ xislat bo‘lib,

bolalikdan boshlanadi, deb hisoblaydi. U “Samarqand” gazetasini, “Oyina” jurnalini tashkil qildi, ko‘plab maktablar ochdi. Bu nashrlar asosan ma’naviy-ma’rifiy tarbiyani targ‘ib qildi. Professor B. Qosimovning ta’biri bilan aytganda, “U o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy harakatlarida faol qatnashgan eng yirik namoyandasi, yangi zamon o‘zbek madaniyatining asoschisi edi”[4].

Olim millat yoshlarining ilm olishlari uchun ota-onalari e’tibor berishini, mablag‘larini farzandlarining kelajagi uchun, ularning ma’rifatli bo‘lishlari uchun sarflashlarini istaydi. “Hozirgi mo‘ysafidlarimiz tursun, o‘rta yoshlar yaqinda o‘lib ketar, zamona har kuni yangilashur. Yangi ilm va yangi fikrlik va fununi zamoniyani darbar qilgan odamlarni talab qilur. Bu kundan boshlab har shahardan har sana o‘n-yigirmalab hukumat maktablarinda bola berilsa, o‘n besh sana so‘ngra har shaharda 4-5 zamona odami paydo bo‘lur va hukumat mansablarig‘a, zamona doiralari, tijorat va sanoatlarinda kirib, bizlarg‘a manfaat yetkurur. Kelar zamon boshqadir”[5].

Jadid bobolarimiz haqiqiy allomalar edilar, ular kelajakni oldindan ko‘rdilar, “kelar zamon boshqa” ekanligini bilib, xalqimiz unga tayyorgarlik ko‘rishini xohladilar. Ularning oliy niyati maktab, maorif, ma’rifat, ta’lim-tarbiya orqali yoshlarni jahonning ilg‘or fikrli ziyolilari darajasida tarbiyalash edi. Buning uchun ular jaholatga qarshi m’rifatni birinchi o‘ringa qo‘yishdi.

Munavvar qori Abdurashidxonovning 1914-yili “Sadoi Turkiston” gazetasining 14-iyun sonida chop etilgan “Jamiyatlar qanday ochilur?” nomli maqolasida yana bir dolzarb muammo kun tartibiga qo‘yildi: “Maktabni ochub qo‘ya qolg‘on ila ish bitmasligi, balki aning farqi va davomi uchun moddiy va ma’naviy yordam va ma’svanatlar, g‘ayrat va himmatlar lozim ekanligi anglashilmishdir. Buning uchun eng yaxshi chora o‘laroq “jamiyat”ni tuzmishlar. Ya’ni, rasmiy bir qonun doirasinda xalqdan iona yig‘ib, ochilmish va ochiladurg‘on maktab va dorilfununlarning nuqson va ehtiyojlarni yengillik ila isloh qilmoq va ado qilmoq usulini ijod etmishlar... Hozirda bizim Turkiston taraqqiyparvarona ko‘proq shul maktab va jamiyat atrofida aylanmakdalar. Lekin bu maktab, jamiyatlarni ochmak uchun qanday tadbirlar lozim? Hukumatdan qaysi yo‘l ila ijozat olinur qanday ustav va prog‘ramlar ila ochmak foydali bo‘lur?...”[6]

Ishoqxon Ibrat domla “To‘raqo‘rg‘ondan maktub” maqolasida eng og‘riqli mavzulardan birini o‘rtaga tashlaydi: “Holo ham biz qadimgi, eski andishada mozorlarga sig‘inib, o‘z dinimizga harakat qilmay, oqcha topsak, xohish uloq, to‘ylarga o‘n ming sarfi behuda, isrof degan ulamo yo‘q. O‘lganga besh ming sarf-isrof uchun qaysi ulamo bularga fatvo bergan, halol deb. Halol desa, bundan zarur halollar bor. Ular qolubdur. Hech kimda xalqg‘a nasihat yo‘q, bo‘lsa ham quloqg‘a olmaylar. Yoshlar bo‘lsa kukli ila yuradurlar. Qarilar ahli ayolini betartibda, axloqsiz

qilib o‘sturgan. Uylangandin so‘ng rosxud otasidin yeydur. Otasi biror kun kamroq rosxud bersa, oni o‘ldurmakda. “O‘zidin chiqqan balog‘a qayg‘a borsun davog‘a”. Bu muhtalolik, jaholat tartibsiz bo‘lub, so‘kub, katta qilib, yoshlikda ko‘chada yong‘oq, oshuq, ondin kattaroq bo‘lganda gapxonada safsata, azkiya degan behuda so‘z, urushmoq, so‘kushmoqni ta‘lim oladur. Bu af‘oli badlarni, bu maraz dardni dorusi ilmdur. Yoshlarni maktabda tartib qilib o‘sturmaganlikdindur. Holo ham sizlarga vaqtdur. Imsiz kishi asossiz devor degan. Asossiz devor g‘oyat bee‘tibor bo‘lur. Ilm o‘qung, o‘qutung, axloqi funun zamonaga darkorlik ilmlar zarur, agar siz shul zamonda turmak bo‘lsangiz”[7].

Eng qadim zamonlardan boshlab komillikni axloqan pok, jamiyatning moddiy va ma‘naviy birligini yaratuvchi jismonan sog‘lom, yetuk inson qiyofasida ko‘rganlar. Ishoqxon to‘ra Ibratning asarlarida komil insonni shakllantirish mazmuni, yo‘llari, shakllari uslubi hamda tarkibiy qismlari yoritilgan. Bu g‘oyani amalga oshirishning asosiy vositalari sifatida oiladagi ma‘naviy muhit va ta‘lim-tarbiya tilga olingan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, milliy tarbiyaning mohiyati yoshlarni ilmi, tafakkurli qilib o‘stirishida namoyon bo‘ladi. Istiqloq sharofati bilan tiklanib kelayotgan tariximiz, milliy an‘analarimiz, milliy o‘zlik tuyg‘usini anglashimizda ilmning jamiyatdagi nufuzi alohida ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “1-oktabr – O‘qituvchi va murabbiylar kuni”ga bag‘ishlangan 2020-yil 30-sentabrdagi tantanali marosimdagi nutqi.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. - T.: Ma‘naviyat, 2022. 56-59 betlar.
3. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. - T.: Ma‘naviyat, 2022. 56-59 betlar.
4. Qosimov B. “Karvonboshi”. So‘zboshi. - T.: Ma‘naviyat, 2020. 5-bet.
5. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. - T.: Ma‘naviyat, 2022. 56-59 betlar.
6. Abdurashidxonov M. Tanlangan asarlar. – T.: Ma‘naviyat, 2023. 65-bet.
7. Ishoqxon I. “Письмо из Тюря – кургана”. Tanlangan asarlar. T. “Ma‘naviyat” nashriyot.45 bet.